

**FRAZEOLOGIZMLARNING INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA
TARJIMA QILISH JARAYONIDA YUZAGA KELGAN SINTAKTIK VA
MORFOLOGIK MUAMMOLAR TAHLILI**

Sunnatova Sevara Sirojiddin qizi

*Termiz davlat universiteti Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati yo'nalishi
talabasi. O'zbekiston, Surxondaryo, Termiz
email: windysd2807@gmail.com*

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola ingliz tilidagi frazeologizmlarni o'zbek tiliga tarjima qilgan va ushbu jarayonda yuzaga kelgan sintaktik va morfologik muammolar tahlilini o'rgangan. Tarjima turlari va usullaridan foydalanish bilan bir qatorda frazeologizmlarning ma'nosi ko'rib chiqilgan. Asliyat tilidagi iboralarning tarjima tiliga o'z ma'nosini saqlagan holda o'tkazish juda muhim hisoblanadi. Iboralar tarjimasini o'z ma'nosida berish, sintaktik va morfologik tahlil qilish va o'zbek tilidagi ularga mos bo'lgan muqobil iboralarni keltirish tarjimon mahoratiga bog'liq. Shu boisdan ushbu maqolada yuqorida aytib o'tilgan muammolar va ularga berilgan yechimlarni ko'rib chiqamiz .

Kalit so'zlar: frazeologizm, sintaktika, morfologiya, asliyat tili, tarjima tili, tarjima usullari, ingliz-o'zbek tarjima.

**ANALYSIS OF SYNTACTIC AND MORPHOLOGICAL TERMS IN THE
PROCESS OF TRANSLATION OF PHRASEOLOGIES FROM ENGLISH
TO UZBEK**

ABSTRACT

This article translates English phraseology into Uzbek and analyzes the syntactic and morphological problems that arise in the process. In addition to the use of types and methods of translation, the meaning of phraseology is considered. It is

important to translate the original language into the target language while preserving its meaning. It depends on the skill of the translator to translate the phrases in their meaning, to syntactically and morphologically analyze them and to give them alternative phrases in Uzbek. Therefore, in this article we will consider the above-mentioned problems and their solutions.

Keywords: phraseology, syntax, morphology, original language, translation language, translation methods, English-Uzbek translation

АНАЛИЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЙ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА УЗБЕКСКИЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье осуществляется перевод английской фразеологии на узбекский язык и анализируются синтаксические и морфологические проблемы, возникающие при этом. Помимо использования видов и способов перевода, рассматривается значение фразеологизма. Важно перевести исходный язык на целевой язык, сохранив при этом его смысл. Это зависит от умения переводчика перевести фразы в их значении, провести их синтаксический и морфологический анализ и дать им альтернативные фразы на узбекском языке. Поэтому в данной статье мы рассмотрим вышеперечисленные проблемы и пути их решения.

Ключевые слова: фразеология, синтаксис, морфология, язык оригинала, язык перевода, приемы перевода, англо-узбекский перевод.

KIRISH

Frazeologizm, frazeologik birlik, frazema — ikki yoki undan ortiq soʻzdan tashkil topgan, maʼnoviy jihatdan oʻzaro bogʻliq soʻz birikmasi yoki gapga teng keladigan, yaxlitligicha koʻchma maʼnoda qoʻllaniladigan va boʻlinmaydigan, barqaror (turgʻun) bogʻlanmalarning umumiy nomi. Frazelogizmlar shaklan oʻzlariga oʻxshash sintaktik tuzilmalardan farqli ravishda, nutqda soʻzlarni erkin tanlash, almashtirish yoʻli bilan yuzaga kelmaydi, balki maʼno va muayyan leksik-

grammatik tarkibli, avvaldan tayyor material sifatida qo'llanadi, ya'ni frazeologizm tarkibidan biror qismni chiqarib tashlash, tushirib qoldirish mumkin emas. O'zbek tilidagi namunalar: arpasini xom o'rmoq, chuchvarani xom sanamoq, terisiga sig'may ketmoq, kapalagi uchmoq, ko'ngli joyiga tushmoq, qo'li ochiq, qulog'i og'ir va boshqalar. Ingliz tilidagi namunalar "Cat got your tongue" ("Can't you speak") – mushuk tilingizni oladi – bunda sizning gapirolmashligingiz nazarda tutiladi. "Butterflies in my stomach" ("Feeling nervous") – kapalaklar mening oshqozonimda – bunda kishining havotir yoki hayajonda ekanligi nazarda tutiladi. "Once in a blue moon" ("Rarely") – oy moviy bo'lganda – bu ibora kamdan-kam vaqtda bo'ladigan voqalar yuz berganda qo'llaniladi.

Sintaktik tahlil – gaplarni, iboralarni yoki so'z birikmalarni bosh(ega, kesim) va ikkinchi darajali bo'laklar(to'ldiruvchi, aniqlovchi, hol) va tobe aloqalar turi (bitishuv, moslashuv, boshqaruv) yordamida tahlil qilish.

Morfologik tahlil – so'zlarni, iboralar va gaplarni so'z turkumlari orqali tahlil qilinishi hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Frazeologiya tilshunoslikning mustaqil tarmog'i sifatida 20-asrning 40-yillarida rus tilshunosligida paydo bo'lgan. Uning dastlabki shakllanishiga rus olimlari A.A.Potebnya, I.I.Sreznevskiy, A.A.Shaxmatov asarlarida asos solingan bo'lsa, barqaror (turg'un) so'z birikmalarini alohida tilshunoslik bo'limi - frazeologiyada o'rganish masalasi 20-40-yillardagi o'quv-metodik adabiyotlarda - Ye.D.Polivanov, S.Abakumov, L.A.Bulaxovskiy asarlarida ko'tarib chiqilgan. G'arbiy Yevropa va Amerika tilshunosligida frazeologiya tilshunoslikning alohida bo'limi sifatida ajratilmaydi.

O'zbek tilshunosligida frazeologiya sohasidagi tadqiqotlar o'tgan asrning 50-yillaridan boshlangan. Shu kungacha frazeologizmlar turli jihatlardan o'rganilgan (Sh.Rahmatullayev, B.Yo'ldoshev, A.Mamatov va boshqalar), frazeologiya bo'yicha bir necha lug'atlar tuzilgan (Sh.Rahmatullayev, M.Sodiqova, Sh.Imyaminova), yozuvchilardan Abdulla Qodiriy, Abdulla Qahhor, Hamid Olimjon, Oydin, Said Ahmad asarlarining frazeologik tarkibi tadqiq etilgan. 70-80-

yillarda SamDU qoshida frazeologik tadqiqotlarni muvofiqlashtiruvchi va maxsus to'plamlar chiqaruvchi markaz faoliyat kursatgan.

Ingliz adabiyotida ham bir nechta idiomalarni uchratish mumkin. Masalan: Uilyam Shekspirning "Venetsiyalik savdogar" asarida qo'llangan "Yaltirab turgan hamma narsa ham oltin emas", Jon Steynbekning "Eden sharqi" asaridagi "Men yuk mashinasini olmayman" (biror narsada muammoga duch kelmaslikni anglatadi) va F.Skott.Fitzgeraldning "Buyuk Gatsby" asarida qo'llangan "Mening qo'llarim to'la ("Men juda bandman" ma'nosida) kabilarni keltirishimiz mumkin.

NATIJALAR

Ushbu maqolada ingliz tilidagi iboralarning bir nechtasi tanlab olindi, o'zbek tilida qanday ma'noni berishi yoritib berildi va shu bilan birga ularni morfologik va sintaktik tahlil qilindi. Bular quyidag iboralar: "Piece of cake", "You should bite your tongue", "When pigs fly", "Like a dog with two tails". Tahlil uchun tanlangan idiomalarning o'zbek tilidagi ma'nosi ochib berildi va ularga ma'noviy ekvivalent bo'la oladigan o'zbek tilidagi iboralar taqdim qilindi.

MUHOKAMA

So'nggi yillarda o'zbek tilidagi frazeologizmlar tilning turli sathlarida o'rganilmoqda hamda bu yuzasidan tilshunoslikda muayyan yutuqlarga ham erishildi. Ayrim frazeologizmlarning grammatik tabiati, semantik xususiyati, stilistik imkoniyatlari o'rganildi. O'zbek tilshunosligida frazeologik lug'atlar tuzildi hamda o'quv darsliklari yuzaga keldi. Frazeologizmlar mavzusiga oid yirik tadqiqotlarning yuzaga kelishiga qaramay, frazeologiya tilshunoslikning yosh sohasiligicha qolmoqda. Frazeologizmlarning o'rganish ob'ekti, paydo bo'lishi, manbalari, frazeologik etimologiya, frazeologizmlarning qiyosiy o'rganish kabi masalalar hozirgi o'zbek tilshunosligi, uning tarkibiy qismi bo'lgan o'zbek frazeologiyasi oldida turgan dolzarb muammolar hisoblanadi. Ingliz tilida ham frazeologik muhim ahamiyatga ega. Frazeologik birliklarni tahlilini o'rganish ularni hozirgi hayotga taqdim qilish va shu bilan birga ingliz iboralarini aniq dalil va ma'lumotlar orqali to'plangan lug'atini boyitish muhim va hozirgi kunda juda katta ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari ingliz frazeologik birliklari bizga Buyuk Britaniya xalqining milliy xarakteri, madaniyati, tarixi haqida ma'lumot beradi. Endi esa ingliz iboralarining tahlili va ularning o'zbek tilidagi ekvivalentlari haqidagi muhokamani ko'rib o'tamiz:

“Piece of cake” - biror ishning juda oson ekanligi haqida ma'lumot berishda qo'llaniladi. Ot so'z turkumidagi sodda yasama “bo'lak” va sodda tub “tort”(shirinlik) so'zlaridan topgan. Sintaktik jihatdan olib qaraganda “tortning bo'lagi” ma'nosini berish uchun o'zbek tilidagi qaratqish kelishigiga(ning) teng bo'lgan ‘of’ predlogidan foydalanilgan va qaratqichli aniqlovchi va egadan iborat bo'lgan birikma moslashuvli so'z birikmasini hosil qilingan. O'zbek tilidagi “Xamirdan qil sug'urgandek” iborasini yuqorida tahlilini ko'rgan iboramizga ma'nodosh sifatida keltirishimiz mumkin

“You should bite your tongue” - gapirmasligingizga buyruq beruvchi ibora bo'lib so'zma-so'z tarjimada “siz tilingizni tishlashingiz kerak” degan ma'noni beradi. Ibora “sen” va “sening” sodda olmoshlaridan, ingliz tilida mavjud bo'lgan “kerak” (maslahat ma'nosidagi) modal fe'lidan, “til” sodda tub oti va “tishlamoq” sodda yasama o'timli harakat fe'lidan iborat. Sintaktik tahlilda esa ibora tarjimasi ega vositasiz to'ldiruvchi-fe'l kesim (gapning kesimi - tarkibida modal so'z qatnashgan kesim hisoblanadi) qolipiga mos keladi. O'zbek tilida muqobil variant sifatida “Tilingni tiy” iborasini berishimiz mumkin.

“When pigs fly” – biror narsaning umuman sodir bo'lmasligi haqida gapirilganda qo'llaniladi. So'zma-so'z tarjimasi “cho'chqalar uchganda” degan ma'noni beradi. “Cho'chqalar” sodda ko'plik oti, “uchmoq” sodda tub o'timsiz harakat fe'li va ingliz tilidagi “when” muqobil tarjimada “-da” o'rin-payt kelishigi ma'nosini beruvchi qo'shimchadan iborat. Sintaktik tahlilda esa birikma ega va kesim birlashmasidan tashkil topgan. O'zbek tilida ushbu iboraga ma'no jihatidan teng bo'luvchi “ho'kiz tuqqanda” iborasini olishimiz mumkin. Ikkala ibora ham amalga oshmaydigan va sodir bo'lishi imkonsiz bo'lgan narsa haqida gapirilganda qo'llaniladi.

“Like a dog with two tails” biror narsadan juda ham mamnun va xursand bo’lganda ishlatiladi. So’zma-so’z tarjimada esa “ikki dumlik itga o’xshab” degan ma’noni beradi. “Dum” va “it” sodda tub otlaridan, “bilan” ko’makchisi (zarurat bo’lmagani bois tarjima qilinmagan) ‘o’xshamoq’ sodda o’timsiz holat fe’li va son so’z turkumidagi “ikki” sodda tub so’zdan tashkil topgan. Sintaktik tahlili esa sifatlovchi aniqlovchi-vositali to’ldiruvchi-fe’l kesim qolipida. O’zbek tilidagi “Og’zi qulog’ida” iborasi ma’noviy jihatdan yuqorida tahlilini ko’rgan iboramizga mos keladi.

XULOSA

Xulosa o’rnida shuni aytish lozimki, har bir til frazeologizmlar bilan rang-barang va boydir. Ularni kundalik hayotda qo’llash nutqimizni yanayam chiroyli va ravon qiladi. Yuqorida ko’rib chiqilgan frazeologik birikmalarning sintaktik va morfologik tahlili, shuningdek muqobil ma’nodosh birikmalardan shuni aytish mumkinki, frazeologiyani tilshunoslikning bir bo’limi sifatida emas, mustaqil fan tariqasida o’rganilishi kerak. U nafaqat o’zbek tilida bo’lsin yohud ingliz tilida – har birining o’ziga xos ahamiyati va tub ma’nosi bor. Frazeologik birliklarni nutqda qo’llash, ularni bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilish va to’g’ri qo’llashga alohida e’tibor va sinchkovlik zarur. Bu birliklar nutqqa yoxud badiiy matnga emotsional ekspressivlik hamda obrazlilik baxsh etishdan tashqari tilning naqadar lug’at imkoniyatlari ko’pligini belgilab beradi.

ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Frazeologizm>
2. <https://images.app.goo.gl/DhvRfZaFpxCn9mxM8>
3. <https://www.google.com/search?q=sintaktik+tahlil&oq=sintaktik&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0i512l3.2385j0j9&client=ms-android-xiaomi-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8>
4. <https://the-gid.ru/uz/what-is-morphological-analysis-how-to-make-a-morphological-analysis.html>

5. Rakhmanova, D., Zaripova, G., Rakhmatov, F., & Abdukhalilova, D. (2020). Nemis va ozbek tilshunosligida frazeologizmlar tasnifi. Science and education , 1 (8), 330-340.
6. <https://literarydevices.com/idiom/>
7. <https://www.vocabulary.com/dictionary/piece%20of%20cake>
8. <https://www.englishcoursemalta.com/learn/idiom-to-bite-your-tongue/>
9. https://ru.wikipedia.org/wiki/When_pigs_fly
10. <https://idioms.thefreedictionary.com/be+like+a+dog+with+two+tails>
11. Allanazarova, S. A., & Xudoyberganov, R. Y. (2022). Xorazm shevasi va ingliz tilidagi ayrim frazeologizmlarning semantik xususiyatlariga doir mulohazalar. Science and Education, 3(5), 2073-2080.
12. Qosimova, A. M. (2021). O'ZBEK VA INGLIZ FRAZELOGIYASI TAHLILI. Scientific progress, 2(7), 297-300.
13. Sunnatova, S. (2022, April). SANDRA SISNEROS QALAMIGA MANSUB "MANGO KO'CHASIDAGI UY" ROMANIDAGI ANTROPONIMLARNING INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMASI MUAMMOLAR. In МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ С ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ (Vol. 2, No. 18.03, pp. 544-550).
14. Solijonov Juraali Kamoljonovich. (2022). Lingua-perspective Problems and Solutions of Translating the Plant and Food Names in the "Harry Potter" books from English into Uzbek. ASEAN Journal on Science & Technology for Development, Vol 39(No 4), 221–229. doi: 10.5281/zenodo.6607317 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6607317>
15. Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(1), 334-343. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-334-343>
16. Kamoljonovich, S. J., & O'G, Y. N. U. B. (2022). BADIY TARJIMA UCHUN TARJIMA USULLARI TAHLILI (IAN TUHOVISKIY ASARLARI MISOLIDA). Ta'lim fidoyilari, 18(5), 32-37.

17. Jo'ramurodova, Z., & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING "BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI" ("THE TALES OF BEEDLE THE BARD") ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING O'ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: "СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II" (Vol. 2, No. 18.03, pp. 554-560). <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>
18. Qodirovna, A. Z., & Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING, GARRI POTTER VA AFSUNGARLAR TOSHI'ROMANIDAGI SEHRGARLAR OBRAZINI INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVO-PERSPEKTIV TAHLILI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(3), 176-180. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-3-176-180>